

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

TGF- β 1 ГЕН ВАРИАЦИЯЛАРИ ВА КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМ РИВОЖЛАНИШИГА ГЕНЕТИК МОЙИЛЛИКНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАҲЛИЛИ

Гадаев А.Г.¹, Бобоев А.Т.², Тўрақулов Р.И.¹, Тошева Х.Б.³

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган гематология илмий амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

³Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада сурункали юрак етишмовчилиги асосида ривожланувчи кардиоренал синдром (КРС) патогенезининг молекуляр, генетик ва биохимик жиҳатлари шарҳланади. Асосий эътибор β 1-трансформацияловчи ўсиш омили (TGF- β 1) ва альдостерон синтаза (CYP11B2) генларининг фиброз жараёнлари, оксидатив стресс ва эндокрин тизим фаоллиги билан ўзаро боғлиқлигини ўрганишга қаратилган. Тиббий манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, ушбу генетик маркерлар КРСнинг эрта диагностикаси, прогноз ва терапевтик ёндашувларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: кардиоренал синдром, сурункали юрак етишмовчилиги, TGF- β 1, CYP11B2, фиброз, альдостерон, оксидатив стресс, антифиброз терапия, генетик полиморфизм.

MODERN ANALYSIS OF TGF- β 1 GENE VARIATIONS AND THEIR GENETIC PREDISPOSITION TO THE DEVELOPMENT OF CARDIORENAL SYNDROME.

Gadayeve A.G.¹, Boboev A.T.², Turakulov R.I.¹, Tosheva Kh.B.³

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Hematology, Tashkent, Uzbekistan

³Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article reviews the molecular, genetic, and biochemical aspects of the pathogenesis of cardiorenal syndrome (CRS) developing on the basis of chronic heart failure. The main focus is on studying the relationship between β 1-transforming growth factor (TGF- β 1) and the aldosterone synthase gene (CYP11B2) with fibrotic processes, oxidative stress, and endocrine system activity. Analysis of medical literature indicates that these genetic markers play a significant role in the early diagnosis, prognosis, and development of therapeutic approaches for CRS.

Keywords: cardiorenal syndrome, chronic heart failure, TGF- β 1, CYP11B2, fibrosis, aldosterone, oxidative stress, antifibrotic therapy, genetic polymorphism.

СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАЦИЙ ГЕНА TGF- β 1 И ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА

Гадаев А.Г.¹, Бобоев А.Т.², Туракулов Р.И.¹, Тошева Х.Б.³

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии,
г. Ташкент, Узбекистан

³Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются молекулярные, генетические и биохимические аспекты патогенеза кардиоренального синдрома (КРС), развивающегося на фоне хронической сердечной недостаточности. Основное внимание уделено изучению взаимосвязи β 1-трансформирующего фактора роста (TGF- β 1) и гена альдостерон-синтазы (CYP11B2) с процессами фиброза, оксидативного стресса и активностью эндокринной системы. Анализ медицинских источников показывает, что данные генетические маркеры имеют важное значение для ранней диагностики, прогнозирования и разработки терапевтических подходов при КРС.

Ключевые слова: кардиоренальный синдром, хроническая сердечная недостаточность, TGF- β 1, CYP11B2, фиброз, альдостерон, оксидативный стресс, антифиброзная терапия, генетический полиморфизм.

TGF- β ҳақида илк бор 1978 йилда тадқиқотчилар De Largo ва Todaro ўз илмий кузатувларида хабар қилишган. Улар трансформацияланган сичқон фибробластлари ишлаб чиқарадиган ва меъёрий

фибробластларни лангарга боғлиқ бўлмаган ўсишга айлантира оладиган “саркома ўсиш омиллари” ни кашф этишган [20]. 1981 йилда Roberts ва ҳамкасблари неопластик бўлмаган сичқон тўқималаридан TGF- β ни ажратиб олишга ва тозалашга эришишган. Тахминан шу вақтда Moses ва ҳаммуаллифлари ҳам мустақил равишда ушбу цитокинни тозалаш ва тавсифлашни амалга оширдилар. Иккала гуруҳ ҳам бу нисбатан кислота ва иссиқликка чидамли полипептид фаоллик учун дисулфид боғларини талаб қилишини ва уни қайтарувчи агент дитиотреитолга сезгир эканлигини аниқлашган. 1983 йилда натрий додецил сульфат-полиакриламид гелларида электрофорез усули билан ўтказилган тадқиқотларда инсондаги 25000 далтонли TGF- β молекуласи аслида дисулфид боғлари билан боғланган иккита 12,500 далтонли суббирликдан ташкил топгани кўрсатилган [3; 17]. Икки йил ўтгач, Degunck ва ҳаммуаллифлар бевосита оксил кетма-кетлигини аниқлаш ва комплементар ДНК ни клонлаш орқали ушбу цитокиннинг биринчи маълум изошакли бўлган инсон TGF- β 1 нинг аминокислота кетма-кетлигини аниқлаганлар [22]. Бу тадқиқот 112 аминокислотадан иборат TGF- β 1 мономерни дастлаб 390 аминокислотали прекурсор полипептиднинг С-терминал қисми сифатида синтезланишини кўрсатган [22]. 1988 йилга келиб, тадқиқотчилар TGF- β ажралиб чиқишида одатда ўз прекурсорининг N-терминал қисми билан ковалент бўлмаган ҳолда боғланиб қолишини аниқлаганлар [19]. TGF- β рецептор боғловчи қисми яширин бўлганлиги сабабли нофаол шаклда ўзининг рецепторларига боғлана олмайди. Бироқ, кислоталаш каби баъзи муолажалар яширин TGF- β комплексини фаол лигандга айлантириши мумкин. Бундан ташқари, сут эмизувчилардаги бошқа иккита TGF- β изошакллари (TGF- β 2 ва β 3) мос равишда 1987 ва 1988 йилларда аниқланган [14; 12; 23]. TGF- β нинг учта изошакли уч хил ген томонидан кодланса ҳам, уларнинг етук лигандлари аминокислоталар кетма-кетлигини кучли даражада сақлаб қолган. Хужайралар кўпайиши, дифференциацияси [15; 43; 45], эмбрионал ривожланиш, яраларнинг битиши, иммунитетни бошқариш, тўқималар фибрози ва ўсмалар ривожланишида TGF- β сигналининг таъсири цитокин кашф этилганидан кўп ўтмай ўрганила бошланди [4; 18; 10; 9; 18]. Шунингдек, 1980 йилларда TGF- β сигнализациясидаги рецепторлар ҳам аниқланди ва тавсифланди. Улар TGF- β рецептор I (T β RI) ва T β RII деб номланди [33]. Бироқ, 1996 йилда *Caenorhabditis elegans* да кичик сигнал медиаторлари ва *Drosophila melanogaster* да декапентаплегикка қарши оналар кашф этилгандан кейингина, инсонларда TGF- β сигналининг каноник ўтказувчилари сифатида декапентаплегикка қарши гомологик кичик оналар оксиллари аниқланган [28; 34]. Шундан кейин TGF- β га бағишланган тадқиқотларнинг ривожланиши сезиларли даражада тезлашди. Сўнгги йилларда саломатлик ва турли хасталикларда TGF- β сигнал узатилиши бўйича тадқиқотлар мураккаблашиб боргани сабабли касалликларни даволаш учун кўплаб унга йўналтирилган терапиялар ишлаб чиқилди ва баҳоланди [11; 13]. Бу эса ушбу соҳадаги тадқиқотлар учун истиқболли келажакни ваъда қилмоқда.

Ҳар бир TGF- β мономерни дастлаб С-терминал қисми сифатида етук цитокиндан ва N-терминалдаги сигнал пептидидан ҳамда улар орасидаги яширин боғлиқ пептиддан иборат прекурсор полипептид сифатида синтезланади [7]. Сигнал пептид прекурсорни эндоплазматик тўр бўшлиғига олиб киради ва тезда бартараф этилади. Кейин прекурсорнинг қолган қисми учта дисулфид боғи орқали димерланади ва Голжи аппаратида ўтади. У ерда етук цитокин ва яширин боғлиқ пептид ўртасидаги протеаза фурин томонидан парчаланади [19]. Бироқ, цитокин қисми парчаланишдан кейин ҳам ўз рецепторларига боғлана олмайди, чунки у яширин боғлиқ пептид билан ковалент бўлмаган тарзда боғланган ҳолда қолади. Бу эса унинг рецепторларга боғланиш жойини яширади ва кичик яширин комплекс ҳосил қилади [17]. Кўп ҳолларда яширин боғлиқ пептид дисулфид боғи орқали латент TGF- β -боғловчи оксил билан боғланади, бу эса ажралиб чиқишда кичик яширин комплексни катта латент комплексга айлантиради [23]. Латент TGF- β -боғловчи оксил катта латент комплексни сақлаш учун хужайрадан ташқари матриксга йўналтириш мақсадида фибриллинга қўшимча боғланиши мумкин. Шунингдек, яширин боғлиқ пептид кичик яширин комплексни хужайра юзасига боғлаш учун лейцинга бой такрорий таркибли оксил 32 ёки 33 билан дисулфид боғланишини ҳосил қилиши мумкин. Қатор хужайра турлари томонидан кенг ифодаланган латент TGF- β -боғловчи оксилдан фарқли ўларок, лейцинга бой такрорий таркибли оксил 32 (шунингдек, гликопротеин-А такрорланишлари устунлик қилувчи оксил сифатида ҳам танилган) регулятор Т хужайраларида, тромбоцитлар ва эндотелийда аниқланади. Лейцинга бой такрорий таркибли оксил 33 нинг юқори даражадаги ифодаси эса макрофаглар, дендритик ва В хужайраларида кузатилади.

Юқорида қайд этилганидек, TGF- β хужайраларнинг кўплаб вазифаларида, жумладан яллиғланишни бошқариш, тўқималараро матрикснинг тўпланиши, хужайраларнинг кўпайиши, етилиши ва ривожланишида муҳим рол ўйнайдиган кўп қиррали цитокин ҳисобланади. Сут эмизувчилар биологияси нуқтаи назаридан, TGF- β нинг учта ўхшаш гомологик изошакли мавжудлиги эътиборга лойиқ. Булар TGF- β 1, TGF- β 2 ва TGF- β 3 деб номланган. Ушбу изошакллардан

хар бири алоҳида генетик локуслар томонидан кодланади [36]. TGF- β турли хил хужайраларда ишлаб чиқарилади ва дастлаб фаол бўлмаган комплекс шаклида тўпланади. Бу эса унинг тегишли рецепторлар билан ўзаро таъсирини олдини олади. TGF- β сигнал йўллариининг фаоллашуви, асосан, унинг биологик фаол шаклининг яширин захирадан озод бўлишига боғлиқ. Ушбу яширин комплекс турли тўқималарда кўп миқдорда сақланади. Таъкидлаш жоизки, фаоллаштирилган яширин TGF- β молекулаларининг озгина қисми ҳам кучли хужайра жавобини келтириб чиқаришга қодир. Бу эса ушбу сигнал тизимининг самарадорлигини кўрсатади [2]. Плазмин, матриксли металлопротеиназа-2 ва 9 каби баъзи протеазалар TGF- β ни фаоллаштириши мумкин. Бу жараён хужайра ташқарисидаги матрикснинг парчаланишини унинг яхлитлиги ва барқарорлигини сақлашда муҳим рол ўйнайдиган молекуланинг фаоллашуви билан боғлиқ [26]. Бундан ташқари, КФС, матрикс хужайрали оқсиллар ва интегринлар воситасидаги ўзаро таъсирлар ҳам TGF- β ни фаоллаштириши мумкин [14]. Бирок, бу омилларнинг аниқ роли хужайра турларига ва маълум патологик ҳолатларга қараб фарқ қилади [24].

TGF- β турли хил хужайра турларига сезиларли таъсир кўрсатадиган мураккаб кўп қирралилиги билан ажралиб туради. Шунингдек, TGF- β фиброзни бошқаради ҳамда яллиғланиш жараёнлари ва тўқима иммунитетини назорат қилишда қатор хусусиятларни намоён этади [24]. TGF- β нинг фибробластларни бошқаришдаги ҳал қилувчи роли аниқланган [26]. TGF- β миофибробластлар дифференциациясини кўзғатади ва тўқималараро матрикс оқсиллари синтезини кучайтиради [37]. Шунингдек, у матриксли металлопротеиназа фаоллигини пасайтиради ва унинг тўқималар ингибитори ҳамда плазминоген активатор ингибитори-1 синтезини оширади, бу эса матриксни сақлашга сезиларли ҳисса қўшади [12]. Бундан ташқари, TGF- β бириктирувчи тўқима ўсиш омилининг кучли индуктори ҳисобланади. Ушбу омил фиброгенезда TGF- β билан ҳамкорликда узок давом этадиган фиброз жараёнларни таъминловчи воситачи сифатида қатнашади. Шунингдек, TGF- β рағбатлантирилиши кардиомиоцитларнинг катталаниши ва эмбрионал контрактил оқсиллар ишлаб чиқарилишини кучайтиради [26].

Маълумки, юракдаги фиброз жараёнлари иккита асосий хусусият, яъни миокарднинг меъерий тузилишининг бузилиши ва хужайрадан ташқари матрикс оқсилларининг ҳаддан ташқари кўп ишлаб чиқарилиши билан тавсифланади. TGF- β бу жараёнда миофибробластлардаги про-фиброз генларнинг фаоллашувини рағбатлантириш орқали асосий рол ўйнайди. Бу Smad 2/3 оқсили даражасини ошириш ва ингибиторловчи Smad 6/7 ни камайтириш орқали амалга оширилади [26]. Бундан ташқари, зарарланишдан сўнг қайта шаклланаётган юракка кириб борган фибробластларда Smad 2/3 фаоллашгани аниқланган [35]. Шунингдек, TGF- β I, III ва VI турдаги collagenларнинг тўпланишини оширади ва миофибробластларда қўшимча домен А-сақловчи фибронектин каби матрикс оқсилларининг ишлаб чиқарилишини кучайтиради. Бунга плазминоген фаоллаштирувчи ҳамда металлопротеиназаларнинг тўқима ингибиторлари ва про-фиброз цитокинлар экспрессиясини бошқариш орқали эришилади [45]. Бундан ташқари, TGF- β плазминоген фаоллаштирувчи ҳамда металлопротеиназаларнинг тўқима ингибиторлари экспрессиясини назорат қилиш орқали хужайрадан ташқари матрикс оқсилларининг парчаланишини тўхтатади. TGF- β рецепторлари деярли барча яллиғланиш хужайраларида мавжуд бўлгани учун, унинг ўзи фиброз жараёнида ушбу хужайраларнинг фаолиятини бошқаради [8].

Юрак етишмовчилигининг клиника олди тадқиқотларида миокардда TGF- β ишлаб чиқарилиши сезиларли даражада ва доимий равишда ошиши кузатилган. Бу ўзгариш юрак катталаниши ва фиброз билан боғлиқ. Миокард инфарктининг коронар артерияни боғлаш экспериментал моделида TGF- β изошакллариининг бошқарилиши ўзига хос хусусиятларни намоён этади. TGF- β 1 ва β 2 дастлаб кўтарилишни кўрсатса, TGF- β 3 эса кечроқ ва узокроқ давом этадиган индукцияни намоён қилади [37]. Гипертрофик ўсиш пайтида босимнинг ортиқча юкланишига учраган миокардда TGF- β 1 даражасининг сезиларли ошиши кузатилади [12]. Ангиотензин II сигнал узатилиши инфарктдан зарарланган ва қайта тузилаётган миокардда TGF- β нинг кўпайишини таъминлашда муҳим рол ўйнайди [8]. Ангиотензин II юрак миоцитларининг катталанишига олиб келади ҳамда АТ1 га боғлиқ ўзаро таъсирлар орқали фибробластларнинг кўпайишини ва хужайрадан ташқари матрикс оқсилларининг ишлаб чиқарилишини фаоллаштиради [48]. РААТ ва TGF- β ўртасидаги аниқ боғлиқликни тасдиқловчи кўплаб далиллар унинг ангиотензин II дан кейинги босқичда фаолият кўрсатишини тасдиқлайди. Ангиотензин II билан таъсирлаш кардиомиоцитлар ва юрак фибробластлари томонидан TGF- β мРНК ва оқсил экспрессиясининг ошишига олиб келади [45]. ААФ ингибиторлари ёки АТ1 рецепторлари блокаторлари билан даволаш катталашган ва инфаркт бўлган юракда TGF- β даражасини сезиларли даражада пасайтиради [12]. Ангиотензин II унинг асосий изошакли сифатида, РААТ турли патофизиологик жараёнларда, шу жумладан юрак фиброзида муҳим рол ўйнайди [6; 47]. Тизимли ёки маҳаллий ишлаб чиқарилган ангиотензин II ўз

таъсирини иккита махсус рецепторлар (AT1 ва AT2) орқали амалга оширади. AT1 орқали ангиотензин II бир қатор биологик жараёнларда, жумладан, юрак фибробластлари кўпайиши, миграцияси ва фаоллашувида иштирок этади. Бу эса хужайра ташқи матрикс оқсилсинтези ва апоптознинг индукциясига олиб келади [32]. Ангиотензин II нинг AT1 орқали юрак фибробластлари фаоллашувига таъсири p38 митоген билан фаоллаштирилган протеинкиназалар, протеинкиназа C ва хужайрадан ташқари сигнал орқали бошқарилувчи киназалар каскадларининг фаоллашуви натижасида амалга оширилади [30]. Бундан ташқари, ангиотензин II кардиомиоцитлар ва юрак фибробластларида TGF- β сигнал узатилиши билан ўзаро таъсир қилади. Бу эса юрак гипертрофияси ва фиброзининг ривожланишига олиб келади. Фибробластларнинг ангиотензин II га таъсирчанлиги AT1 ва 2 рецепторлари экспрессиясига таъсир кўрсатувчи турли воситачилар билан бошқарилади [13]. Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, β -адренергик сигнал узатилиши ангиотензин II/TGF- β нинг куйи оқим воситачиси сифатида юракнинг ўсиш реакцияларини бошқаришда ҳам рол ўйнаши мумкин [37]. САТ нинг фаоллашуви миокард гипертрофияси ва юрак етишмовчилиги ривожланишида, айниқса кардиомиоцитлар гипертрофиясини рағбатлантиришда алоҳида аҳамиятга эга. Катехоламинларнинг юрак миоцитларига гипертрофик таъсири *in vitro* шароитида фақат β -адренорецепторларни қўзғатиш орқали амалга оширилса, *in vivo* шароитида миокард гипертрофияси уларни танлаб қўзғатиш орқали ҳам юзага келиши мумкин. Алоҳида олинган перфузияланган юраклар билан ўтказилган тажрибаларда TGF- β нинг ортиқча ифодаланиши гипертрофия билан боғлиқ оқсилларнинг, масалан, бўлмачалар натрийуретик омилнинг изопреналин билан индукцияланган экспрессиясини кучайтиради. Ушбу таъсир айнан полиамин метаболизмининг тезликни чекловчи ферменти бўлган орнитин декарбоксилазининг индукциясига асосланган. Натижалар шуни кўрсатадики, β -адренергик рецепторлар воситачилигидаги ўсиш реакциялари ангиотензин II/TGF- β 1 дан кейинги босқичда юрак ремоделлашувида иштирок этиш эҳтимоли мавжуд. TGF- β томонидан β -адренергик сигналнинг кучайиши барқарор гипертрофия юрак етишмовчилигига ўтиш жараёнида катехоламинлар таъсирининг кучайишига ҳисса қўшади. Шундай қилиб, юрак гипертрофиясида ангиотензин II, TGF- β ва β -адренергик тизим ўртасида мураккаб боғлиқлик мавжуд бўлиши мумкин.

TGF- β узок вақтдан бери буйрак яллиғланиши ва фибрози патогенезида асосий цитокин сифатида қаралган. Унинг β 1 изошакли буйрак каналчалар ва коптокчалар эпителиал хужайраларининг мезенхимал ўтишини ҳамда коптокчалар ва тубулоинтерстицида хужайрадан ташқари матрикснинг ортиқча ишлаб чиқарилиши ва тўпланишини келтириб чиқаради [4]. TGF- β 1 фиброз билан боғлиқ буйрак касалликларининг кенг доирасида юқори даражада ифодаланади [12; 46]. Унинг буйрак фибрози ва эпителиал хужайраларининг мезенхимал ўтишига таъсири жигарда фаол TGF- β 1 нинг ортиқча ишлаб чиқарилиши сичқонларда оғир буйрак фиброзининг ривожланишига олиб келиши билан тасдиқланган. Бошқа томондан, нейтралловчи антитаначалар, T β RII га қарши ингибиторлар, ёки TGF- β 1 га қарши антисенс олигонуклеотидлар [1] ёрдамида TGF- β га қарши даволаш буйрак фиброзининг ривожланишини тўхтатади. Бу эса сурункали буйрак касаллигида TGF- β нинг муҳим патологик ролини кўрсатади.

Буйрак яллиғланиши NF- κ B га боғлиқ механизм билан бошқарилади [12; 29]. TGF- β зарарланишларга жавобан буйракни тиклаш жараёнида яллиғланишга қарши цитокинлардан бири ҳисобланади. Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатадики, унинг етишмовчилиги мавжуд сичқонлар оғир яллиғланиш ва эрта ўлимдан азият чекадилар [1]. Бу буйрак яллиғланишида TGF- β нинг ҳимоя ролини кўрсатади. Шунга мос равишда, сичқонлардан T β RII ни шартли равишда бартараф этиш NF- κ B бошқарадиган буйрак яллиғланишини кучайтирган ҳолда TGF- β /Smad3 воситачилигидаги буйрак фиброзидан ҳимоя қилади. Энг муҳими, TGF- β турли хил иммун касалликларда Т хужайралар иммун жавобларининг асосий бошқарувчиси ҳисобланади [1]. Бу эса TGF- β ни буйрак яллиғланишида муҳим бошқарувчи омилга айлантиради.

Шуни таъкидлаш керакки, TGF- β сигнал узатилиши фиброз жараёнига воситачилик қилувчи ягона йўл эмас. Тобора кўпроқ далиллар у фиброзга воситачилик қилиш учун бошқа сигнал йўллари билан ўзаро таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатмоқда. TGF- β сигнал узатилиши орасида буйрак фиброзида каноник ва каноник бўлмаган TGF- β /Smad сигнал узатиш йўллари рол ўйнайди. Муҳими, патологик шароитда Smad сигнал узатилиши TGF- β дан мустақил равишда кўплаб стресс молекулалари, хусусан ангиотензин II ва илғор гликация охириги маҳсулотлари хужайрадан ташқари сигнал орқали бошқарилувчи киназалар/p38 митоген томонидан фаоллаштирилган протеинкиназалар-Smad кесишган йўл натижасида жадаллаштирилиши мумкин. Шунингдек, Wnt/b-catenin, Jagged1/Notch ва Hedgehog каби бошқа сигнал йўллари билан ўзаро таъсирлашиб, эпителий дедифференциацияси, миофибробластлар трансформацияси ва кўпайишини бошқаради [27]. Бундан

ташқари, TGF- β прото-онкоген тирозинпротеинкиназа Src ва КФС га боғлиқ механизмлар орқали эпидермал ўсиш омили рецептори ва p53 ни фаоллаштириш ёрдамида буйрак фиброзини келтириб чиқариши мумкин [11; 40]. TGF- β 1 юқоридагилар билан бир қаторда p53 нинг фосфорилланиши ва ацетилланишини келтириб чиқаради ҳамда буйрак фибрози жараёнида p53/Smad3 комплексларининг шаклланишига кўмаклашади [42]. Аксинча, Smad1/5/8 комплекси орқали суяк морфогенетик оқсиллари сигнал узатилиши TGF- β /Smad воситачилигидаги буйрак фиброзига қарши таъсир кўрсата олади [9]. Шундай қилиб, TGF- β бошқа кўплаб сигнал йўллари ва молекулалар билан ўзаро таъсирлашиб, буйрак яллиғланиши ва фиброзида турли хил вазифаларни бажариши мумкин.

Назарий жиҳатдан, TGF- β буйрак фиброзининг асосий воситачиси ҳисобланади ва шу сабабли, унинг сигнал узатилишини нишонга олиш СБК учун самарали даволаш усули бўлиши мумкин. TGF- β га нисбатан носпецифик антифибротик таъсирга эга бўлган пирфенидон билан даволаш диабетик нефропатия ва фокал сегментар гломерулосклероз синовларида хКФТ ни ижобий томонга ўзгартириши кўрсатилган. Афсуски, диабетик нефропатия билан оғриган беморларни даволаш учун TGF- β 1 га қарши инсонларда қўллаш мумкин бўлган моноклонал нейтралловчи антитана (LY2382770) қўлланилган яқинда ўтказилган клиник синов қон зардобидаги креатинин, тахминий хКФТ ва протеинурияни яхшилашда ҳеч қандай самарадорликка эга эмаслигини кўрсатган [18]. Бундан ташқари, TGF- β нинг барча учта изошакллари ни ингибирловчи бошқа моноклонал антитана фресолимумабдан фойдаланилганда ҳам фокал сегментар гломерулосклероз билан оғриган беморларда протеинурияни камайтиришда кутилган натижага эришилмаганлиги аниқланган [14; 17]. Бу эса TGF- β сигнал узатилишининг юқори оқимини нишонга олиш СБК учун яхши даволаш усули бўлмадлигини кўрсатади. Эҳтимол, TGF- β 1 нинг умумий таъсирини, шу жумладан унинг яширин шаклини тўсиш ушбу клиник синовларнинг муваффақиятсизлигига сабаб бўлган. Яширин TGF- β трансген сичқонларда ўтказилган олдинги тадқиқотлар бу фикрни тасдиқлайди, чунки яширин TGF- β 1 ни ортиқча ифодаловчи сичқонлар бир томонлама сийдик йўли обструктив нефропатияси ва антигломеруляр базал мембраноз гломерулонефрит моделида буйрак яллиғланиши ва фиброзидан ҳимояланган. Шундай қилиб, TGF- β 1 нинг яширин шакли буйракни ҳимоя қилади, фаол шакли эса патоген ҳисобланади. Қон оқимидаги TGF- β 1 нинг аксарияти яширин шаклда бўлгани учун, унга қарши антитаналардан фойдаланиш асосан унинг ҳимоя таъсирини тўсиши мумкин. Бу эса ушбу клиник синовларда кузатилганидек, буйрақларнинг прогрессив зарарланишига олиб келади. Ушбу тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, СБК билан оғриган беморларда буйрак фиброзига қарши даволаш TGF- β 1 нинг умумий таъсирини тўсишдан кўра, айнан кейинги унинг сигнал молекулаларига йўналтирилиши керак.

Юқорида баён қилинганлар TGF- β 1 ни юрак ва буйракдаги патологик жараёнларга кўп қиррали таъсир этишини тасдиқлайди. Улар орасида ушбу цитокинни фиброз жараёнларини кучайтириши алоҳида ўрин тутаяди. Чунки ички аъзоларда, шу жумладан, юрак ва буйрақларда фиброз ривожланиши декомпенсация жараёнларини кучайтиради ҳамда сурункали юрак етишмовчилиги ва СБК ларда ортга қайтмас ўзагришларни келтириб чиқаради. Ушбу нуқтаи назардан TGF- β 1 гени полиморфизмларини КРС ривожланишидаги ролини ўрганиш илмий-амалий аҳамиятга эга.

TGF- β 1 оқили ҳосил бўлишини кодловчи ген 19-хромосомада жойлашган бўлиб, 7 та экзон ва 6 та интронларни ўз ичига олади. Генда бир нечта муҳим бир нуклеотидли полиморфизмлар (rs1800468, rs1800469, rs1800470, rs1800471) аниқланган. Улар турли соҳалардаги хавфли ўсмалар, юрак-қон томир касалликлари, яллиғланиш жараёнлари ва бошқа патологиялар билан боғлиқ бўлиб, мойилликнинг биомаркерлари сифатида қўлланилиши мумкин.

TGF- β 1 нинг энг кўп ўрганилган генетик шаклларида бири rs1800470 полиморфизми ҳисобланиб, у геннинг промотор соҳасида жойлашган ва 10-кодонда пролиннинг лейцинга алмашинувини кодлайди [19; 11]. Илгари ўтказилган тадқиқотларда TGF- β 1 генининг rs1800470 бир нуклеотидли полиморфизми юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва бош мия инфаркти билан боғлиқлиги аниқланган [15]. Шунингдек, юрак трансплантациясидан сўнг беморларда жаррохлик амалиётидан кейинги турли асоратлар, жумладан, кўчириб ўтказилган юракнинг коронар артериялари зарарланиши, миокард фибрози ривожланиши ва трансплантантнинг кўчиши каби узоқ муддатли прогнозга TGF- β 1 генининг таъсири ҳақида маълумотлар мавжуд [16].

Шу билан бир қаторда ушбу геннинг аҳамияти тўғрисида тадқиқотчиларда ягона фикрлар мавжуд эмас. 2006 йилда W. Koch ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган тадқиқотда TGF- β 1 генининг rs1800470 бир нуклеотидли полиморфизми миокард инфаркти ривожланиши билан фақат эркакларда, ёшидан ва артериал гипертензия, гиперхолестеринемия, чекиш ва қандли диабет каби анъанавий хавф омиллари мавжудлигидан қатъи назар, боғлиқлиги кўрсатилган [12]. Хитойлик тадқиқотчиларнинг 605 кишини ўз ичига олган кузатувида 502 тасида коронар ангиография

маълумотларига кўра тож томирлар атеросклерози белгилари аниқланган. Муаллифлар тадқиқоти натижаларига кўра, бир нуклеотидли полиморфизм rs1800470 нинг А хавф аллели эркакларда коронар атеросклерознинг оғирлиги билан боғлиқ бўлиб, уларда статистик жиҳатдан кўпинча иккита ёки учта тож томирлар зарарланиши кузатилган. Бунинг натижасида коронар атеросклерознинг оғирлик даражасининг интеграл кўрсаткичи сифатида фойдаланиладиган Gensini индексининг киймати сезиларли даражада юқори бўлган [15].

2012 йилда TGF-β1 генининг турли хил бир нуклеотидли полиморфизмларини ўрганишга бағишланган тадқиқотда rs1800470 нинг гетерозигот шакли ревматоид артрит билан оғриган ҳар иккала жинсдаги беморларда гомозигот генотипларга нисбатан юрак ишемик касаллиги ва миокард инфаркти ривожланиш хавфини 2 баробардан кўпроқ ошириши ва чекиш билан бир қаторда мустақил хавф омили эканлиги кўрсатилган. Шунингдек, rs1800470 гетерозигот генотипи мавжудлиги ва чекишнинг биргаликдаги таъсири бир-бирини кучайтириши аниқланган [21]. Бироқ, кейинчалик Хитой популяциясида ўтказилган тадқиқотда бошқа муаллифлар гуруҳи томонидан rs1800470 нинг юрак ишемик касаллиги ривожланиши билан боғлиқлиги ҳақида ишончли маълумотлар олинмаган. Натижада, сўнги тадқиқотчилар юрак ишемик касаллиги ривожланишида бошқа уч бир нуклеотидли полиморфизм – rs1800468, rs1800469 ва rs1800471 нинг промотор роли кўпроқ асосли деган хулосага келишган.

TGF-β1 гени rs1800470 бир нуклеотидли полиморфизмининг ЮИК ривожланишига таъсири йўқлиги тўғрисидаги маълумотлар 2015 йилда ўтказилган тадқиқотда келтирилган. Ундан мақсад TGF-β1 гени rs1800470 бир нуклеотидли полиморфизмининг ностабил стенокардия ривожланиши билан боғлиқлигини аниқлашдан иборат бўлган. Унда ностабил стенокардия билан оғриган беморлар ва назорат гуруҳи ўртасида статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар аниқланмаган. Тадқиқотга ностабил стенокардия билан оғриган 232 нафар бемор киритилган бўлиб, уларнинг ташхиси типик клиник кўриниш ва коронар ангиографияда тож томирлар бўшлиғининг сезиларли торайиши (>70%) тасдиғи асосида қўйилган [31].

TGF-β1 гени транскрипция бошланиш жойининг юқори қисмида жойлашган -509C/T (rs1800469) мутацияси салбий бошқарув соҳаси ҳисобланади. C/T мутацияси промотор ва транскрипция омилининг ўзаро таъсирини ўзгартириб, TGF-β1 транскрипция даражасининг пасайишига олиб келади ва юрак-қон томир касалликлари ривожланишида иштирок этади.

TGF-β1 генининг -509C/T полиморфизми ва юрак-қон томир касалликлари ўртасидаги боғлиқлик бўйича кўплаб тадқиқотлар ўтказилган бўлса ҳам, уларнинг натижалари ҳамон зиддиятлилигича қолмоқда. 2014 йилда Pei ва ҳаммуаллифлар TGF-β1 генининг -509C/T полиморфизмининг TT генотипи Хитой аҳолисида юрак-қон томир касалликлари хавфини оширганлигини аниқлаганлар. Ундан олдинроқ Zou ва ҳаммуаллифлар ҳам бошқа бир Хитой популяциясида шунга ўхшаш хулосага келишган [15]. Бироқ, 2006 йилда Koch ва ҳаммуаллифлар назорат гуруҳи ва юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморлар ўртасида TGF-β1 гени -509C/T полиморфизмининг генотип тақсимоотида сезиларли фарқ топмаганлар ҳамда унинг Кавказ популяциясида ушбу гуруҳ хасталиклари билан боғлиқ эмаслигини таъкидлаганлар. 2009 йилда Drenos ҳам бошқа бир Кавказ популяциясида шунга ўхшаш салбий хулоса олганлигини эълон қилган [25].

2012 йилда Morris ва ҳаммуаллифлар юрак-қон томир касалликларининг TGF-β1 гени -509C/T полиморфизми билан боғлиқлиги бўйича мета-таҳлил ўтказганлар. Унда TGF-β1 даги rs1800469 нинг T аллеллари юрак-қон томир касалликлари асоратлари билан боғлиқ, деган хулосага келишган. Бироқ, бу таҳлилга фақат тўртта алоҳида тадқиқот киритилган эди. 2012 йилда Lu ва бошқалар юрак-қон томир касалликларининг TGF-β1 гени -509C/T полиморфизми билан боғлиқлиги бўйича яна бир мета-таҳлил ўтказганлар. Улар TGF-β1 даги rs1800469 T аллелини ташувчиларда юрак-қон томир касалликлари хавфи 15% га ошганини аниқлаганлар. Уларнинг мета-таҳлиliga фақат еттита алоҳида тадқиқот киритилган бўлиб, улар орасида Sie томонидан ўтказилган ва Hardy-Weinberg мувозанатидан четга чиққан битта тадқиқот ҳам истисно қилинмаган. Шу сабабли, илгари эълон қилинган юқоридаги иккита мета-таҳлил натижалари ҳозирги мета-таҳлилдан олинган натижалар каби аниқ эмас деган хулосага келиш мумкин.

Шу боис, TGF-β1 гени -509C/T полиморфизми ва юрак-қон томир касалликлари ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш юқори хавф гуруҳидаги аҳоли орасида уларнинг профилактикасида муҳим аҳамиятга эғалигини таъкидлаш лозим.

rs1982073 полиморфизмининг C аллели ташувчилари, шунингдек rs1800471 полиморфизмининг G аллели ташувчилари плазмадаги TGF-β1 миқдори юқори бўлиши билан тавсифланади.

Келиб чиқиши турлича бўлган, ammo диабетга боғлиқ бўлмаган СБК билан оғриган хитойликлар орасида ўтказилган тадқиқотда фақат rs1982073 полиморфизмининг ТС генотипини ташувчи эркакларда СБК пайдо бўлишига мойиллик аниқланган [44]. Khalil ва ҳаммуаллифлар томонидан турли келиб чиқишга эга СБК билан оғриган кавказликлар орасида ўтказилган тадқиқотда rs1800471 полиморфизмининг GG генотипи СБКнинг тез ривожланиши билан боғлиқлиги кўрсатилган. Patel ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган кузатувда 1-тип қандли диабет билан оғриган кавказликларда rs1982073 полиморфизмининг ТТ генотипини ташувчиларда диабетик нефропатия пайдо бўлишига мойиллик мавжудлиги қайд этилган. Ушбу натижалар McKnight ва ҳаммуаллифлар томонидан олинган натижаларга зид бўлиб, улар TGF- β 1 генининг rs1982073 ёки rs1800471 полиморфизмлари билан боғлиқ диабетик нефропатия пайдо бўлишига юқори мойилликни топмаганлар [8: 5]. Buraczynska, Babel ва ҳаммуаллифлар rs1982073 полиморфизмининг ТТ генотипи 2-тип диабет билан оғриган беморларда СБК пайдо бўлишига мойил эканлигини аниқлаганлар, ammo rs1800471 полиморфизмига нисбатан бундай боғлиқликни топа олмаганлар [11; 5]. Буйрак касаллиги бўлмаган кавказликларда гипертония пайдо бўлишига мойиллик rs1800471 полиморфизмининг GG генотипини ташувчиларда Malinowski ва ҳамкасблар томонидан кавказликлар ҳамда қора танлилар орасида тасдиқланган. Сурункали гломерулонефрит билан оғриган беморлар орасида ўтказилган тадқиқотда rs1982073 ва rs1800471 полиморфизмлари ва СБК нинг ривожланиши ўртасида боғлиқлик топилмаган.

Юқорида баён қилинган TGF- β 1 гени ва уни полиморфизми тўғрисидаги маълумотлар уларни юрак-қон томир касалликлари ва СБК ривожланишидаги аҳамиятини тасдиқлайди. Олинган маълумотлар, аксарият ҳолларда, Хитой Халқ Республикаси ва оқ танли беморларда ўрганилган. Лекин ушбу ген полиморфизми ва аллеллари ўзбек популяциясида КРС ривожланишидаги аҳамиятига бағишланган маълумотлар мавжуд эмас. Ушбу нуқтаи назардан сурункали юрак етишмовчилиги буйрак зарарланиши, яни КРС билан кечишида ўзбек миллатига мансуб шахсларда генлар полиморфизми аҳамиятини ўрганиш илмий аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Alam P, Maliken BD, Jones SM, Ivey MJ, Wu Z, Wang Y, Kanisicak O. Cardiac Remodeling and Repair: Recent Approaches, Advancements, and Future Perspective. *Int J Mol Sci*. 2021 Dec 3;22(23):13104
2. Annes JP, Munger JS, Rifkin DB. Making sense of latent TGF β activation. *J Cell Sci*. 2003;15(2):217–41
3. Assoian, R. K., Komoriya, A., Meyers, C. A., Miller, D. M. & Sporn, M. B. Transforming growth factor-beta in human platelets. Identification of a major storage site, purification, and characterization. *J. Biol. Chem.* 258, 7155–7160 (1983)
4. Azevedo PS, Polegato BF, Minicucci MF, Paiva SA, Zornoff LA. Cardiac Remodeling: Concepts, Clinical Impact, Pathophysiological Mechanisms and Pharmacologic Treatment. *Arq Bras Cardiol*. 2016 Jan;106(1):62–9
5. Babel N, Gabdrakhmanova L, Hammer MH, et al. Predictive value of cytokine gene polymorphisms for the development of end-stage renal disease. *J Nephrol* 2006; 19: 802–7
6. Bakogiannis C, Theofilogiannakos E, Papadopoulos C, Lazaridis C, Bikakis I, Tzikas S. A translational approach to the renin-angiotensin-aldosterone system in heart failure. *Ann Res Hosp*. 2019;3:1–11
7. Bartosz Rakoczy, Michal Rac, Andrzej Krzystolik, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Saffranow, John Omede, Monika Rac, TGF- β 1 Is Associated with Left Ventricular Dysfunction, *Current Issues in Molecular Biology*, 47, 10, (800), (2025)
8. Berridge JP, Johnson TM, Cheng AW, Swenson DT, Miller PD Jr. Focus on Epithelialized Palatal Grafts. Part 3: Methods to Enhance Patient Comfort at Palatal Donor Sites. *Clin Adv Periodontics*. 2019 Dec;9(4):177-184
9. Border, W. A., Okuda, S., Languino, L. R., Sporn, M. B. & Ruoslahti, E. Suppression of experimental glomerulonephritis by antiserum against transforming growth factor beta 1. *Nature* 346, 371–374 (1990)
10. Babel N, Gabdrakhmanova L, Hammer MH, et al. Predictive value of cytokine gene polymorphisms for the development of end-stage renal disease. *J Nephrol* 2006; 19: 802-71
11. Buraczynska M, Baranowicz-Gaszczyk I, Borowicz E, Ksiazek A. TGF-beta1 and TSC-22 gene polymorphisms and susceptibility to microvascular complications in type 2 diabetes. *Nephron Physiol* 2007; 106: 69-75
12. Cardiorenal Syndrome Guidelines Working Group of Chinese Nephrologist Association of Chinese Medical Doctor Association. [Clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of cardiorenal syndrome (2023 Edition)]. *Zhonghua Yi Xue Za Zhi*. 2023 Dec 12;103(46):3705-3759
13. Carrero JJ, Hecking M, Ulas I, Sola L, Thomas B. Chronic Kidney Disease, Gender, and

Access to Care: A Global Perspective. *Semin Nephrol.* 2017 May;37(3):296-308

14. Cheifetz, S. et al. The transforming growth factor-beta system, a complex pattern of cross-reactive ligands and receptors. *Cell* 48, 409–415 (1987)

15. Chen Y. Interaction between smoking and functional polymorphism in the TGFB1 gene is associated with ischaemic heart disease and myocardial infarction in patients with rheumatoid arthritis: a cross-sectional study / Y. Chen, P.T. Dawes, J.C. Packham [et al.] // *Arthritis Res Ther.* — 2012. — Vol. 14. — № 2. — P. 81

16. Cobo G, Hecking M, Port FK, Exner I, Lindholm B, Stenvinkel P, Carrero JJ. Sex and gender differences in chronic kidney disease: progression to end-stage renal disease and haemodialysis. *Clin Sci (Lond)*. 2016 Jul 1;130(14):1147-63

17. Coll E, Cormand B, Campos B, et al. Association of TGFbeta1 polymorphisms with chronic renal disease. *J Nephrol* 2004; 17: 794-9

18. Connor, T. B. Jr. et al. Correlation of fibrosis and transforming growth factor-beta type 2 levels in the eye. *J. Clin. Invest* 83, 1661–1666 (1989)

19. Cora B Cox, Mike Castro, Thomas L Brown, Nancy J Bigley, IL-10 and TGF-β Increase Connexin-43 Expression and Membrane Potential of HL-1 Cardiomyocytes Coupled with RAW 264.7 Macrophages, *ImmunoHorizons*, 6, 6, (334-343), (2022)

20. de Larco, J. E. & Todaro, G. J. Growth factors from murine sarcoma virus-transformed cells. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 75, 4001–4005 (1978)

21. Dell'omo G, Penno G, Pucci L, et al. Lack of association between tgf-β-1 genotypes and microalbuminuria in essential hypertensive men. *Nephrol Dial Transplant* 2009; 28: 28

22. Derynck, R. et al. Human transforming growth factor-beta complementary DNA sequence and expression in normal and transformed cells. *Nature* 316, 701–705 (1985)

23. Derynck, R. et al. A new type of transforming growth factor-beta, TGF-beta 3. *EMBO J.* 7, 3737–3743 (1988)

24. Dobaczewski M, Chen W, Frangogiannis NG. Transforming growth factor (TGF)-β signaling in cardiac remodeling. *J Mol Cell Cardiol.* 2011;51(4):600–6

25. Drenos, F., Talmud, P. J., Casas, J. P., Smeeth, L., Palmen, J., Humphries, S. E., et al. (2009). Integrated associations of genotypes with multiple blood biomarkers linked to coronary heart disease risk. *Hum. Mol. Genet.* 18, 2305–2316. doi: 10.1093/hmg/ddp159

26. Dutta A, Chakraborty S, Roy A, Mittal A, Basak T. Tissue fibrosis in cardiorenal syndrome:

crosstalk between heart and kidneys. *Nephrol Dial Transplant.* 2025 Jun 30;40(7):1273-1283

27. Edeling, M., Ragi, G., Huang, S., Pavenstadt, H., and Susztak, K. (2016). Developmental signalling pathways in renal fibrosis: the roles of Notch, Wnt and Hedgehog. *Nat. Rev. Nephrol.* 12, 426–439. doi: 10.1038/nrneph.2016.54

28. Eppert, K. et al. MADR2 maps to 18q21 and encodes a TGFbeta-regulated MAD-related protein that is functionally mutated in colorectal carcinoma. *Cell* 86, 543–552 (1996)

29. Hernandez, T., and Mayadas, T. N. (2016). The changing landscape of renal inflammation. *Trends Mol. Med.* 22, 151–163. doi: 10.1016/j.molmed.2015.12.002

30. Forrester SJ, Booz GW, Sigmund CD, Coffman TM, Kawai T, Rizzo V. Angiotensin II Signal Transduction: An Update on Mechanisms of Physiology and Pathophysiology. *Physiol Rev.* 2018;98(3):1627–738

31. Fragoso J.M. The T29C (rs1800470) polymorphism of the transforming growth factor-β1 (TGF-β1) gene is associated with restenosis after coronary stenting in Mexican patients / J. M. Fragoso, J. Zuñiga-Ramos, M. Arellano-González [et al.] // *Experimental and Molecular Pathology.* — 2015. — Vol. 98. — P. 13–17

32. Frangogiannis NG. Cardiac fibrosis. *Cardiovasc Res.* 2021;117(6):1450–88

33. Frolik, C. A., Wakefield, L. M., Smith, D. M. & Sporn, M. B. Characterization of a membrane receptor for transforming growth factor-beta in normal rat kidney fibroblasts. *J. Biol. Chem.* 259, 10995–11000 (1984)

34. Hahn, S. A. et al. DPC4, a candidate tumor suppressor gene at human chromosome 18q21.1. *Science* 271, 350–353 (1996)

35. Hanna A, Humeres C, Frangogiannis NG. The role of Smad signaling cascades in cardiac fibrosis. *Cell Signal.* 2021;77:109826

36. Hao H, Ma S, Zheng C, Wang Q, Lin H, Chen Z, Xie J, Chen L, Chen K, Wang Y, Huang X, Cao S, Liao W, Bin J, Liao Y. Excessive fibroblast growth factor 23 promotes renal fibrosis in mice with type 2 cardiorenal syndrome. *Aging (Albany NY).* 2021 Jan 15;13(2):2982-3009

37. Harshwardhan Khandait, Sohail Singh Sodhi, Ninad Khandekar, Venugopal Brijmohan Bhattad; Cardiorenal Syndrome in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: Insights into Pathophysiology and Recent Advances. *Cardiorenal Med* 1 January 2025; 15 (1): 41–60

38. Harshwardhan Khandait, Sohail Singh Sodhi, Ninad Khandekar, Venugopal Brijmohan Bhattad; Cardiorenal Syndrome in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: Insights into Path-

ophysiology and Recent Advances. *Cardiorenal Med* 1 January 2025; 15 (1): 41–60

39. Harshwardhan Khandait, Sohail Singh Sodhi, Ninad Khandekar, Venugopal Brijmohan Bhattad; *Cardiorenal Syndrome in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: Insights into Pathophysiology and Recent Advances. Cardiorenal Med* 1 January 2025; 15 (1): 41–60

40. Harskamp, L. R., Gansevoort, R. T., Van Goor, H., and Meijer, E. (2016). The epidermal growth factor receptor pathway in chronic kidney diseases. *Nat. Rev. Nephrol.* 12, 496–506. doi: 10.1038/nrneph.2016.91

41. Heine, U. et al. Role of transforming growth factor-beta in the development of the mouse embryo. *J. Cell Biol.* 105, 2861–2876 (1987)

42. Higgins, S. P., Tang, Y., Higgins, C. E., Mian, B., Zhang, W., Czekay, R. P., et al. (2018). TGF-beta1/p53 signaling in renal fibrogenesis. *Cell. Signal.* 43, 1–10. doi: 10.1016/j.cellsig.2017.11.005

43. Holley, R. W., Armour, R. & Baldwin, J. H. Density-dependent regulation of growth of BSC-1 cells in cell culture: growth inhibitors formed by

the cells. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 75, 1864–1866 (1978)

44. Hu BC, Chu SL, Wang GL, et al. Association between genetic variation in transforming growth factors beta1 and beta3 and renal dysfunction in non-diabetic Chinese. *Clin Exp Hypertens* 2008; 30: 121-31

45. Ignatz, R. A. & Massague, J. Type beta transforming growth factor controls the adipogenic differentiation of 3T3 fibroblasts. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 82, 8530–8534 (1985)

46. Isaka, Y. (2018). Targeting TGF-beta signaling in kidney fibrosis. *Int. J. Mol. Sci.* 19:E2532

47. Jia G, Aroor AR, Hill MA, Sowers JR. Role of Renin-AngiotensinAldosterone System Activation in Promoting Cardiovascular Fibrosis and Stiffness. *Hypertension.* 2018;72(3):537–85

48. Jia L, Wang TB, Zhou J, Huang W, Lu H, Jiang BG. [Evaluation of the use of structure screw in PHILOS plate for treatment of proximal humerus fracture in Chinese]. *Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban.* 2015 Apr 18;47(2):269-71.

Иқтибос учун: Гадаев А.Г., Бобоев А.Т., Тўрақулов Р.И., Тошева Х.Б. TGF-β1 ген вариациялари ва кардиоренал синдром ривожланишига генетик мойилликнинг замонавий таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 1570–1578. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18081671>